

(TH) - Narsumber 8 (15 Maret 2025).m4a

[00:30] Oke, nama saya TH, usia saya 29 tahun, saat ini saya berada di Jakarta domisilinya Oke, nah sebelumnya KTH sudah bersedia ya untuk saya wawancara mengenai keperluan tugas akhir saya dalam pembuatan jurnal ini? Sudah Sebelumnya Izin bertanya, KTH main dating apps itu dating apps apa aja ya? Kalau boleh tahu, mungkin ada salah satu atau ada dua begitu?

[00:57] Saya sih lebih aktif di Tinder ya sekarang ya. Sudah 3 tahun mungkin. 3 tahun ya? Iya. Oke, berarti Tinder 3 tahun ya kurang lebih ya? Iya. Oke, nah akhirnya KTH ini memutuskan untuk pakai dating apps itu buat apa sih, Kak?

[01:20] Awalnya saya coba-coba Tapi lama-kelamaan tujuannya kalau sekarang ya buat ya have fun aja sih ya Maksudnya have fun tuh berarti tujuan utama awalnya kan buat ya coba-coba mungkin cari relasi lah ya berarti di dating apps ya Iya iseng-iseng lah cari temen gitu

[01:45] Nah, akhirnya tujuan utamanya ini berubah jadi apa nih? Apakah buat cari teman, cari hubungan yang serius, atau cari kebutuhan yang lainnya nih? Kebutuhan yang lainnya sih kalau sekarang sih. Oke, baik-baik. Nah, sebelumnya pernah coba dating apps yang lain nggak? Misalnya kayak Bumble atau Coffee Meets Bagel begitu? Belum sih, soalnya kalau CMB itu lebih ke yang serius ya kalau saya denger-denger ya.

[02:08] sebelumnya ada motivasi tertentu gak sih kayak rasa pengen tau atau mungkin pengaruh teman atau kebutuhan emosional yang mendorong kak teh ini untuk pakai dating apps

[02:29] Ya, awalnya tadi ya, pingin coba-coba sih, pingin tahu aja. Tapi lama-kelamaan berubah haluan ini, jadi ada kebutuhan juga sih. Baik, baik, menarik, menarik. Nah, ngomongin soal dating FC, sekarang kita mau masuk ke dalam segmen proses interaksi awal dari Kak TH, misalnya mau ngobrol sama seseorang. Nah, misalkan Kak TH nih match sama seseorang. Biasanya gimana sih cara Kak TH tuh memulai match? Misalkan percakapannya bagaimana gitu kalau di awal?

[02:58] Oke, awal ya. Awal ya paling kayak hai, salam kenal, gitu. Nah, tapi kalau udah ada bales, ya saya perlu tahu dong lokasinya dimana, kalau kejauhan juga saya kan males juga ya. Jadi saya tanya biasanya stay dimana. Oh, berarti langsung to the point juga ya, nanya stay dimana dan lain-lain begitu ya. Iya, soalnya kalau udah kayak tinggal kayak di Bekasi lah, males ya saya ya. Atau di Kerawahan gitu kan. Iya.

[03:28] Nah, cuman kalau dia misalkan tinggalnya di Bekasi, kerjanya di Jakarta, masih bisa temuin. Oh, oke, oke. Menarik, menarik, menarik. Nah, ngomongin soal kalau udah match nih, misalkan nih, KTH udah match nih sama seseorang di Tinder. Nah, misalnya apa sih komunikasi yang bikin KTH nih tertarik? Oh, kayaknya gue harus ngelanjutin nih sama nih orang karena apa begitu? Kalau udah tertarik? Ya, biasanya kan kita kayak...

[03:58] Inilah ya, omongan meceh lah ya. Kalau memang misalkan orangnya terbuka gitu atau dia respon, kan kadang-kadang ada yang nggak respon juga. Kalau dia respon, terbuka, ya saya akan langsung minta nomor WA sih ya biasanya ya. Soalnya di Tinder kan saya lebih aktif di WA. Jadi ya saya biasanya langsung minta nomor WA ya.

[04:24] itu kan berarti dari faktor percakapan mungkin cocok ya maksudnya frekuensi dari percakapan dulu ya iya betul yang penting respon sih dia kalau gak respon ya mau gimana terus kalau misalkan gak cocok dari responnya itu

[04:44] ya saya juga malas ya lanjutnya ya kayak gak nyambung kan tapi kalau dia diajak ngomong ya kayaknya orangnya seru nih nah baru saya lanjut minta nomor WA buat kontak lebih lanjut oke nah terus nih aku mau nanya juga nih misalkan kayak kan tadi ada faktor yang bikin keberlanjutan di komunikasi tapi ada gak sih faktor yang bikin kayak KTH nih oh kayaknya gue gak mau ngelanjutin ngobrol nih sama nih orang jadi kayak udahlah gue unmatched aja sama nih orang gitu sih

[05:12] Kalau sampai unmatched jarang ya. Cuman ada beberapa sih yang saya unmatched karena aneh ya. Kayak misalkan minta-minta duit gitu ya saya unmatched sih pasti. Yang kayak gitu-gitu. Ada ya beberapa. Kayak aduh ini saya belum makan nih apalah ya. Itu udah pasti scam lah ya. Jadi saya udah unmatched.

[05:33] oke berarti kayak kalau terkait minta duit atau mungkin bukan tujuan yang kak Tehani inginkan ya maksudnya untuk ngobrol terus untuk jalin relasi ya berarti di skip aja ya takutnya scamming atau yang lainnya iya betul nah terus kayak gimana sih kalau main dating apps terus match sama seseorang terus akhirnya mulai ngecat misalkan hi halo perasaannya tuh gimana excited kah atau apa

[06:05] Sorry boleh dilangin saya keputus nih Gimana sih perasaan KTH nih saat pertama kali mulai match sama seseorang Terus mulai chat akhirnya hai halo Itu excited kah seneng kah atau gimana? Ya karena banyak yang match jadi ya saya biasa aja ya Ya udah kayak ya udah mau match mau gak ya Ya saya balik ke aktivitas biasalah Terus abis itu aku ada waktu baru saya bahas-bahasin semuanya

[06:30] Oke, nah akhirnya ini kan di DTX ini ada budaya komunikasi ya jadinya ya. Kayak orang sekedar bahasa-bahasa chattingan atau mungkin budayanya jokes-nya gimana. Nah itu mempengaruhi Kak TH nggak sih misalkan cara Kak TH ini mulai percakapan atau melanjutkan komunikasi? Sorry, boleh diulang? Kan di dalam DTX itu kayak ada budaya komunikasi nih Kak.

[06:54] Misalkan kayak template chat, misalkan hi, halo, atau mungkin template-nya gitu. Mempengaruhi nggak sih cara kakak ini memulai chat atau melanjutkan hubungan tuh kayak budaya komunikasi ini mempengaruhi nggak sih? Kayaknya nggak ya, saya lebih ke nothing to lose aja sih.

[07:16] Santai aja, kalau dia memang bisa kan Saya tanya dia respon, ya lanjut gitu kan Jadi nggak terlalu pikir gitu-gituan sih Nah, kita udah masuk ke segmen berikutnya nih tentang penetrasi sosial Sebelumnya Kak Tio pernah dengar teori penetrasi sosial nggak? Penetrasi sosial, mungkin sedikit tau dari arti katanya ya Cuma saya nggak tau, saya lebih taunya penetrasi sih

[07:45] Oke. Nah, kalau penetrasi sosial itu sebenarnya adalah sebuah teori komunikasi yang mengatakan bahwa ketika kita ingin mengenal seseorang lebih dalam, itu tuh ada lapisannya gitu, Kak. Misalkan nih, kita mau ngobrol sama orang tuh dari lapisan terluar. Seperti kulit bawang. Nah, itu kayak teori kulit bawang. Misalkan nih, kita kupas nih per lapisan dari nama dulu, usia, mungkin tempat tinggal. Kan nggak mungkin kita kenal sama orang, kita nggak tau nama, eh, gaji lu berapa ya? Kan kayak agak sebenarnya kurang

[08:15] Nah kalau menurut teori itu harus kenal orang itu per lapisan Biar kita makin mengenal dan makin intim begitu mengenalnya Nah kurang lebih seperti itu teori Jadi kayak paham gak sih kak maksudnya maksudnya yang saya sampaikan? Paham, paham, paham Intinya ada level keintiman gak bisa langsung sampai yang terdalam Nah harusnya seperti itu ya kalau teori secara berkomunikasi Kalau mau menjadi hubungan yang intim

[08:43] Nah, saya mau nanya lagi nih, kira-kira kakak setiap mind dating apps tuh kalau match sama seseorang itu chatnya berlangsung dari dangkal ke dalam atau bagaimana prosesnya? Mungkin boleh diceritakan. Oh ya tentunya iyalah, itu alamiah lah, naluriah lah. Gak mungkin tiba-tiba saya tanyanya hal-hal yang pribadi dong.

[09:09] Ya jadi ya paling ya mulai dari kayak tadi ya tinggal di mana Karena kan saya perlu tahu dong kalau saya terlalu jauh saya juga nggak akan bisa nemuin Atau nggak biasa saya ya ngejok sejkok dulu lah jok seceh itu dia respon atau nggak Nah abis itu setelah misalkan tinggal di mana itu ya paling kok sibuknya apa nih atau weekend biasa kemana

[09:35] hobinya apa ya gitu-gitulah pertanyaan-pertanyaan ringan nanti misalkan kita udah pindah ke whatsapp nah biasanya pindah ke whatsapp ini menandakan bahwa kita udah masuk ke lapisan berikutnya lah ya karena kan gak semua orang bisa kasih nomor whatsapp juga ya kecuali scam ya nah jadi whatsapp baru pertanyaannya mungkin lebih ya level berikutnya lah

[10:00] nanti baru dari whatsapp baru ajak ketemuan nah kalau udah ketemuan udah level berikutnya lagi gitu kurang lebih gitu sih oke nah kapan sih kakak ini mulai ngerasa nyaman gitu berbagi informasi pribadi kayak tadi berbagi whatsapp atau mungkin berbagi informasi pribadi kakak lah kepada match kakak di rating apps kapan mulai ngerasa nyaman

[10:22] Oh tentunya setelah ketemuan ya, tapi kalau ketemuan pertama ya kita belum bisa terlalu banyak ngomong hal-hal pribadi tentunya kan masih berusaha mengenal juga. Nah biasanya kayak pertemuan kedua, ketiga ya udah menjuruslah ke hal-hal pribadi. Oke, nah sejauh mana sih dating apps tuh membantu mencapai keintiman secara emosional sama pasangan?

[10:49] Keintiman secara emosional. Gimana nih maksudnya nih? Kan kita nih pengen kalau di dating apps tuh mencapai sebuah kata intim kan. Maksudnya untuk menjalin hubungan. Maksudnya bisa ditafsirkan kayak mungkin berbagi kebahagiaan, berbagi kesedihan, atau berbagi hal-hal lainnya. Dating apps tuh membantu gak sih? Kenapa? Sorry putus. Halo?

[11:12] Nah kayak keintiman misalkan kakak ngerasa senang, ngerasa sedih, ngerasa apapun itu. Nah berbagian itu di dating apps nggak sih? Jadi membantu mencapai keintiman nggak sih untuk sharing secara emosional di dating apps? Sebenarnya dating apps cuma media aja ya menurut saya buat mempertemukan. Balik kalau masalah keintiman sosialnya itu ya balik lagi ke...

[11:39] Waktu ketemu ya, waktu ketemu. Jadi Letting SMP itu lebih ke... Lebih ke ini ya, lebih ke... Membantu, mempertemukan aja. Oke, berarti Letting Apps itu hanya sebagai media mempertemukan, tapi untuk hal-hal keintiman, baik secara emosional, mungkin kebutuhan keintiman, berarti itu udah di platform lainnya? Iya, membantu aja lah.

[12:05] Sekarang kita masuk ke efektivitas fitur aplikasi Nah ngomong-ngomongin soal efektivitas nih Kan kakak main DTM sudah 3 tahun nih, terutama Tinder ya Gak gak sih fitur yang paling menurut kakak tuh paling membantu dalam membangun hubungan Misalkan nih kayak algoritma pencocokan, filter preferensi, atau mungkin fitur keamanan Atau mungkin verifikasi foto, apa yang paling membantu gitu fitur?

[12:33] verifikasi foto penting sih soalnya kan kadang ada yang palsu ya terus ada fitur kayak fitur berbayar gitu itu lumayan membantu juga sih saya berasa kayak kalau bayar sama nggak bayar yang premium gitu ya beda sih oke berarti kayak verifikasi foto terus kalau filter preferensi ini misalkan kayak kakak ini tipenya kayak gimana terus mungkin jaraknya kan bisa disetting ya begitu ya

[13:01] Itu tuh membantu gak? Apa jarak? Oh jarak. Jarak membantu juga dong. Soalnya kan saya gak mungkin temuin orang yang lagi di Purwakarta. Bener sih. Kejauhan juga ya di Purwakarta. Iya. Bisa kasih range kan dia kan. Range-nya saya mau radius 20 kilometer, 10 kilometer gitu. Tapi kan kadang-kadang memang ada yang lolos dari filternya. Mungkin karena dia ada tempat tinggal, dia lupa ganti gitu kan. Jadi saya tetap ada sih.

[13:32] Oke, sekarang kita ngomong kayak fitur-fitur tadi yang dijelaskan tuh relevan gak sih sama kebutuhan kakak? Fitur-fitur yang tadi ya, relevan-relevan tentunya. Kenapa tuh? Relevannya karena apa? Sebenarnya lebih ke ini sih, kayak...

[13:53] kayak anggap ya tadi ya kayak kalau jarak ya kan gak mungkin kita ketemu sama jarak yang jauh sekali 30 km gak mungkin kan terus ada fitur verifikasi foto nah itu kalau misalkan gak ada verifikasi repot juga ya kadang-kadang kan kalau gak ada centangi itu verified wah ini fotonya bener gak nih saya lebih percaya orang banyak scamming juga ya kak

[14:22] Iya banyak yang fotonya gak jelas kan. Maksudnya aksinya sama fotonya beda ternyata nih. Terus ada juga yang fitur berbayar tadi. Jadi kalau kita kayak Tinder Gold gitu kan kita bisa lihat siapa yang like kita. Itu mempercepat sih. Soalnya kan kalau kita ngesuap-ngesuap ini kan belum tentu match kan lama kan. Cuma kalau di Gold itu kan kita bisa tahu siapa yang kita like nih. Yang like kita. Nah yang like kita ternyata ada yang menarik ya. Kita bisa langsung like balik kan. Langsung match gitu.

[14:52] Betul, betul, betul. Oke, menarik ya jawaban dari KTH dari tadi ya, kayak singkat, padat, dan langsung to the point begitu. Betul sekali. Nah, menurut KTH ini ada, kan tadi dia fitur membantu, ada nggak sih fitur yang kurang relevan, atau mungkin fitur yang kurang efektif gitu di dating apps?

Kalau misalkan nggak ada juga nggak tahu. Fitur kurang relevan ya, fitur kurang relevan. Nggak tahu ya, saya sih pakai fitur-fitur yang saya pakai aja, tapi kalau...

[15:23] Yang saya nggak apa... Kan saya nggak explore semua juga. Yang saya lihat menarik, saya coba. Jadi yang saya lihat menarik, saya nggak coba. Jadi saya nggak tahu itu relevan atau nggak sih. Oh, mungkin yang ini sih kayak...

[15:38] di Tinder ada yang kayak kecocokan kali ya, kan dia ada kecocokan, misalkan cocoknya, dia grouping tuh kan, oh ini misalkan suka olahraga, nah kita nanti tinggal masuk klik ke roomnya, berarti situ orang room yang suka olahraga semua gitu kan. Nah itu fitur relevan nggak ya?

[16:02] Gak tau ya kalau saya gak terlalu relevan buat saya. Kenapa? Karena saya gak pingin cemen. Oh ya suka olahraga aja ini saya ketemunya gitu. Kalau buat saya mungkin orang lain suka yang kayak gitu ya filternya ya. Kalau saya kan yaudah pingin lihat hobi mereka yang lain ya. Orang ini ternyata suka olahraga, suka kafe. Nah itu kan saya bisa motto semuanya lah. Gak cemen yang oh suka olahraga aja gitu.

[16:28] Walaupun begitu kita masuk ketemu orang-orang yang disitu ya dikasih tau juga sih mereka sukanya apa aja. Halo, suara kakak putus-putus. Sekarang aman gak jaringannya? Saya lembangan suka preferensi gini. Halo, aman-aman-aman. Halo, tes-tes. Ya, aman-aman-aman. Nah,

[16:53] nah mau nanya nih kak sejauh mana sih fitur-fitur yang ada nih mempengaruhi pengalaman kakak dalam bangun detik apps kayak mungkin kayak tadi ya berarti kakak udah ceritain juga kayak tinder gold itu bisa bantu kita lebih cepet swipe right atau swipe live kita bisa langsung pilih-pilih gitu ya iya hmm oke menarik menarik nah sekarang boleh gak sih kakak tuh kita masuk ke dalam bagian yang menceritakan pengalaman begitu oke nah pengalaman positif apa sih yang paling berkesan saat kakak pake tinder

[17:23] Positif paling berkesan. Ini positif buat saya apa positif secara general? Buat kakak kan pengalaman penggunanya. Oh, pengalaman penggunanya ya. Positif ya. Ya kita... Inilah, kayak udah match gitu kan. Habis itu ketemu, cocok. Ya kita menjalin hubungan lah. Nah itu menurut saya itu udah... Pembantu lah. Soalnya kan kalau kita nggak ada dating apps itu mungkin...

[17:52] ya kenalnya harus personal kan nah kalau dating apps kan berarti kan minimal kita udah tau dia tertarik sama kita juga gitu loh ya betul-betul jadi positif terus nih kak sama aku mau nanya nih kan tadi berarti kalau misal

match sama seseorang terus itu ngobrol cocoknya menjalani relasi berarti itu hal yang positif lah ya seperti yang semua orang lakukan lah

[18:15] Betul Berarti ada gak sih yang benar-bener Paling berkesan mungkin sampai jadi Atau mungkin sampai bagaimana gitu boleh diceritakan Waduh ini Pengalaman pribadi juga gak apa-apa nih Gak apa-apa kan menceritakan Kan rahasia Akan dijaga rahasianya Oh gitu loh Ya Sampai mana ya Ya sampai Bermalam lah kita

[18:44] Tapi kalau pengalaman negatif ada gak sih kak? Selain yang positif gitu, yang negatif ada ya? Ya itu, scamnya. Kadang-kadang kan ada yang minta uang kan, itu pasti scam kan. Tapi pernah kena scam gak untuk kakaknya secara pribadi? Ya saya udah tau scam itu sih ya, jadi saya gak lanjutin.

[19:10] Berarti kakak salah satu orang yang selektif lah ya untuk menghadapi kayak scam dan lain-lain ya? Iya. Cuman kadang-kadang kan ada yang langsung tuh to the point scam-nya. Ada yang ngobrol panjang-panjang. Wah kayaknya enak nih orang cocok nih. Eh begitu...

[19:25] udah berapa saat baru dia minta uang gitu kan jadi kan buang-buang waktu pandang-pandang gitu sih oke nah terus kakak ngerasa gak sih hubungan yang dibangun di dating apps tuh terutama di Tinder ya itu tuh memiliki kualitas yang lebih oke atau berbeda dibanding hubungan yang dibangun secara langsung oke atau berbeda kalau menurut saya beda sih ya

[19:55] Kualitasnya gimana? Kalau lewat dating apps itu... Kan kita udah tau tujuannya ya... Tujuannya beda sih... Tujuannya beda... Kalau yang langsung kan mungkin lebih serius kan... Kalau dating apps kan... Ya berharap ada yang serius... Cuman kebanyakan yang tidak serius... Gitu...

[20:15] nah terus kayak akhirnya setelah kakak menjalani cukup lama ini dating apps mempengaruhi gak sih kayak pola-pola pikir atau pandangan kakak itu tentang dating apps terutama dalam membangun hubungan yang romantis ya itu mempengaruhi pandangan kakak gak hubungan yang romantis mengubah pandangan sedikit banyak mungkin mengubah ya

[20:44] Gimana tuh mengubahnya? Banyak. Ya kalau dulu kan kita. Sebelum eranya dating apps kan kayak. Ya ketemu. Cocok baru. PDKT gitu segala macem ya. Namun kan dengan dating apps ini kan. Udah di cut ya. Proses. PDKT nya kan. Karena kan kita tau dia tertekan sama kita. Kita tertekan sama dia. Dia juga tau. Nah jadi udah.

inkr

Made by Inkr

[21:15] Lebih singkat itu loh. Lebih ke... Sudah terini ya. Apa namanya istilahnya? Terfilter lah ya berarti ya. Iya. Udah terfilter dan sudah... Tahu gitu. Oke. Jadi udah...

[21:31] Proses... PDKT-nya... Udah... Lebih... Kepotong kali ya... Soalnya kan... Kalau langsung kan... Kita gak tau nih... Orang ini tertekan sama kita... Gak ya... Ya kan... Masih nebak-nebakan... Betul-betul... PDKT-PDKT... Eh ternyata jadian sama orang lain... Gitu... Kalau ya tinggal... Minimal kita udah tau... Oh nih orang...

[21:50] Harusnya single, harusnya ya. Harusnya single, dan ya harusnya tertekan sama kita. Kalau nggak ngapain di match gitu kan. Dan kalau pun nggak tertekan, tinggal nggak bales chat. Nah, cuman kalau dia udah tertekan sama kita, dia bales chat. Oh, berarti kan udah one step ahead nih. Dibanding kita kenalan normal gitu.

[22:07] Oke, sekarang kita mau bangun, bukan bangun sih, lebih kebangun chemistri antara saya sama Kak Th, biar lebih terbuka lagi. Sekarang kita mau tentang budaya yang ada di dating apps. Nah tadi, Kak juga udah menjelaskan sedikit tentang hookup ya, atau sampai bermalam lah di dating apps begitu ya. Istilahnya one night stand ya. Ibu kakak sendiri nih, gimana sih budaya hookup tuh mempengaruhi cara orang pakai dating apps akhirnya. Mungkin dari pengalaman kakak bisa dijelaskan.

[22:39] Sorry, sorry. Kenapa saya ke distract? Kenapa? Menurut kakak, ini kan tadi ada budaya hookup nih. Bagaimana budaya hookup tuh mempengaruhi cara orang pakai dating apps akhirnya? Budaya hookup. Mempengaruhi cara orang pakai dating apps. Oke. Ini berlaku dua arah sebenarnya ya. Karena kan...

[23:03] Yang cowok juga pasti cari yang hookup kan. Nah, akhirnya... Nah, ini akhirnya yang cewek juga... Kesempatan nih jadi jualan juga gitu. Oke, oke, oke. Nah, jadi ya ada juga yang jualan juga dia. Okay, berarti...

[23:28] menghook up ini tuh bisa dua arah ya maksudnya enggak hanya dari pihak cowoknya cewek juga bisa maksudnya Oh oke berarti menurut kakak tuh sekarang jadi banyak orang yang mungkin Open BO dari dating apps Iya betul terus habis itu eh ada juga kan yang di carinya apa Oh cari shop shop tempatnya kita udah tahu ini

[23:53] funnya fun apa nih? apakah mereka mau hook up juga gitu jadi ya sedikit banyak kita udah udah ancar-ancar lah oh nih kalau short term fun berarti oke nih buat diajak hook up gitu kan oke kalau di luar kan tanpa dating apps kan

[24:13] masih gambling nih mau gak nih diajak mau gak nih ngomongin tadi hook up berarti kalau pengalaman kakak sendiri kakak PRTM sekarang buat hook up atau bagaimana juga ya hook up oke kalau ada yang serius ya kita jalanin aja gitu sih terlalu banyak ekspektasi mengikuti alur aja ya gimana enak nya ya

[24:41] mengikuti saja kalau memang V nya ah kayaknya gak gak oke buat jangka panjang ya jangka pendek dari komunikasinya gimana juga nih ya arahnya ya betul ketemu lah kita ketemu dulu lah minimal nah berarti balik lagi ke teori penetrasi sosial tadi kalau misalnya bisa mengendalikan hubungan ya berarti ini orang cocok bisa jangka panjang tapi kalau komunikasinya berarti gak sampai lapisan terdalam

[25:09] Betul. Balik lagi ya, ini kan beda-beda tiap orang. Ada juga temen saya yang langsung mau hup, chat, langsung ngajakin, ayo minum gitu. Nah itu kan udah, kalau ceweknya ayo oke ya, berarti kan udah terbuka. Berarti saling udah paham lah ya. Iya udah paham. Nah menurut kakak ini lebih efektif gak sih bangun hubungan DT Apps tuh secara casual dibandingkan hubungan yang serius?

[25:35] Secara casual dibanding yang serius iya tentu Karena rata-rata itu ya sekarang kayaknya banyak yang short term-short term juga ngomongnya Yang itu pasang statusnya Pengennya ya STR doang ya short term relationship berarti bukan LTR ya

[25:55] Gak tau juga ya kalo dari sisi wanita tuh short termnya itu apa ya Kalo cowok kan udah jelas ya Kalo cewek gatau kena short term itu Buat apa itu saya juga kurang paham sebenarnya Oke Nah ngomongin soal short term nih kak Menurut kakak nih Kayak kan tadi kita udah bahas budaya hook up nih Kan kalo di Indonesia bisa dianggap masih cukup tabuh lah ya untuk hook up ini iya

[26:24] Menurut kakak, aplikasi ini berkontribusi dalam membentuk norma baru dalam hubungan sosial di era digital saat ini?

[26:32] Membentuk norma baru. Ya, golongan-golongan yang pakai aja kali ya. Soalnya kan ada juga yang nggak pakai. Mungkin yang nggak pakai atau yang masih konvensional ya. Mungkin masih merasa aneh gitu. Cuma kalau penggunaannya makin banyak, dia makin melebar, makin normalisasi gitu ya. Mungkin ini bisa ngubah budaya kita juga ya. Secara jangka panjang ya. Karena ini kan budayanya juga bawaan dari luar gitu.

[27:01] kemungkinan sih bisa ngubah pelan-pelan ya mungkin sekitar 5 tahun 10 tahun gitu mungkin udah lebih banyak yang pake dating apps udah mulai

terbuka banyak yang short term relationship ya mungkin bisa mengubah berarti berkontribusi lah untuk membentuk norma baru ya lewat dating apps ya ya ya tadi kakak udah singgung tentang budaya luar gitu berarti kakak merasa aplikasi ini lebih mencerminkan nilai-nilai sesuai sama budaya global dibandingkan budaya lokal

[27:32] Oh tentu. Kenapa? Tentu. Karena kan ini juga asalnya dari luar pertama. Yang kedua kan memang Indonesia maksudnya Indonesia ini kan maritas muslim. Kan muslim ajarannya memang gak berada pacaran. Iya kan? Betul-betul. Jadi kita tergantung nih mengacunya ke mana nih? Ke agama atau apa itu ya. Kalau kita ngomong Indonesia sebagai salah satu negara muslim terbesar dimana muslim tidak mengajarkan pacaran ya harusnya ini gak bukan budaya.

[28:00] Mayoritas Indonesia, betul kan? Betul, betul, betul. Nah, Kak, kita masuk ke sesi terakhir, yaitu tentang sesi konteks keberlanjutan secara hubungan. Oke. Nah, Kakak ngerasa nggak sih kalau aplikasi ini itu mendukung hubungan yang berkelanjutan? Aplikasi mendukung hubungan berkelanjutan? Kayak bisa dikatakan mendukung nggak sih untuk long term relationship? Kalau di Tinder sendiri ya, based on experience ya.

[28:29] Ya balik lagi ya Sebenarnya Tinder tuh kan cuman media sosial Buat mempertemukan, membantu mempertemukan Entah itu tujuannya Jadi jangka panjang atau jangka panik Balik ke usernya sebenarnya ya Cuman memang mendukung Dibilang mendukung ada kontribusi ya ada juga Karena kan kita bisa pasang status yang tadi Long term relationship gitu Jadi kalau misalkan orang long term Ketemu orang long term Orangnya long term Ketemu orang yang long term juga Iya

[28:57] Ya mungkin pembahasan mereka udah lebih ke arah serius gitu kan. Tapi kalau orang short term ketemu orang short term ya pembahasannya pasti have fun. Betul-betul. Betul-betul. Betul-betul balik lagi ke personalnya ya. Iya kalau dibilang mendukung ya tentu mendukung. Karena tadi kalau di Tinder dia menyediakan fitur ini orang mau serius atau enggak gitu. Jadi kalau orang yang serius ketemu yang serius ya...

[29:24] mungkin buat mereka ya itu mendukung buat mereka long term. Oke, setelah sebagian besar kakak ini nge-match sama orang ya, mungkin bisa puluhan, ratusan, atau mungkin ribuan misalkan, kakak ngerasa dari matchnya kakak ini lebih memerintaskan interaksi secara jangka pendek atau membantu dalam hubungan yang long term? Kalau saya short term. Kalau saya short term. Tapi teman saya...

[29:54] Short term juga Saya gak pernah Gak tau ada gak ya Jarang sih ya Kalau di lingkungan saya Rata-rata short term ya Jarang yang long term Lewat Tinder ya Tapi kalau CMI Kebanyakan long term kayaknya Kebanyakan serius Oke Kalau yang pake Tinder Berarti sepengalaman kakak Sama lingkungan sekitar Rata-rata short term Hanya untuk One night stand atau hook up Iya Gak harus One night stand atau hook up ya Bisa aja Cuma ketemu ngobrol juga Itu kan short term juga Hmm

[30:23] Kayak cuman buat nyari temen Atau ada cewek putus galau gitu Nyari temen kan banyak juga yang kayak gitu loh Jadi ya saya udah uninstall Tinder saya Iya saya waktu itu install waktu galau aja Habis putus banyak itu Saya udah ketemu beberapa begitu

[30:36] Oke, menarik, menarik, menarik. Baik, terima kasih untuk KTH atas jawaban dalam wawancara ini. Sangat menarik ya dari pengalamannya. Aku lebih 3 tahun pakai dating apps dan bisa dikatakan ya cukup banyaklah pengalamannya di dating apps ini. Dan untuk beberapa kata-kata atau mungkin yang saya lontarkan atau pertanyaan yang mungkin menyinggung, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya ya, Kak. Oke, baik. Ini saya izin off recording dulu ya. Oke, baik.

